

Т. С. ЭЛИОТ ИЖОДИДА ЯНГИЧА ТАЛҚИН

Бобокулов Юнус Файзуллаевич

Фан ва технологиялар университети Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464764>

Аннотация. Мазкур мақолада XX аср Америка ва Англия шеъриятида янги йўналиш модерн шеърияти, тимсол ва рамзлар, янги талқин сўхларнинг узликсизлиги масалалари назарда тутилган.

Калим сўз: модернизм, пост-романтизм, эстетика, шеърият, жазз, ритм.

XX аср Америка ва Англия адабиётида баб-баравар ижод қилган шоир Т. С. Элиотдир. Элиотнинг кўримсиз шоир сифатидаги тасвири омма эътиборига кенг тарқалди ёки бўлмаса устоз Флипп Ларкин “ҳаёт мактабига ёрлик” деб масхара қилди кўпчилик шахслар кўпдан бери пост-романтизм эстетикасига ўз ҳиссасини қўшган. Ҳозирда тушуниб бўлмайдиган иловалар сифатида юзага келган Элиотнинг асарини тортиб олишди. Масалан, Лонгенбатч 1987, Менанд 1987, Швартс 1988, фалсафа тузувчилар масалан, унинг издоши Паул де Мамни мутолаа қилганда Элиотни аниқ ойдинлаштириб беради.

Булар Элиотнинг бошқа бир тасвиридаги мушкулликни маданий мутолаалар ёрдамида фалсафий таълимотларни бойитиб турарди, яъни булар маданий урф-одат ва сиёсий таъсир 1930 – 1940 йилларнинг жанубий аграр ва янги танқидчилар ҳисобланган мерослардир. Машҳур аграр ва янги танқидчи Аллен Тейт тараққиётнинг икки хил турли-туман алоқаларини тушунтириб беради:

1. Классик ва таъсир
2. Романтизм ва модернизм

Булар Элиотдан Роберт Ловелга ўхшаган сўнгги шоирларга андоза қилиб берилган бўлиши мумкин. Асосан, 1920 йилларда Африка-Америка адабиёти билан Англо-Америка модернизми ўртасидаги кўзғолонининг тафсилоти Элиот шеърияти кўпчилиги жазз мусикий ритмларга бағишланганлиги бизни лол қолдиради. Элиотнинг бошқа бир мутолааларида масалан Роналд Стюартнинг “Элиотнинг қора фариштаси” (1999 йил) ёки Девид Э.Шнитцнинг “Т.С.Элиот ва маданий бўлиниш”(2003 йил) асарларида бу пайтдаги машҳур маданий шаклларга яъни жазз, мусиқа майдони, қўшиқлар, мулфильмлар, детектив адабиёт ва радио кўрсатувларга Элиотнинг қандай жаҳли чиққанини кўрсатиб беради.

Чинитз шундай баҳс юритадики, Элиотнинг олдинги танқидларда кенг тан олинган Америка жазз шеъриятини зарур бўлган нуфузини ҳалигача ошкор қилинмагани учун бир-бирини тўлдириб келадиган француз рамзий меъроси 1996йилда босиб чиқарилган “Март Ҳеернинг таклифлари”даги сарлавҳасиз бўлимида қуйидагича кўрсатиб берилади.

Сен қандай таъсирни хоҳлайсан?
Баъзи жозибамми?
Ҳозир бошланар
Пианина, флейта ва 2 та скрипка
Кимдир куйляпти
Қандайдир ёшдаги хоним

Аммо айниқса ,сийна ва узуклар
“Қўлларингни менга ўзат,
Менитопганингданмамнунэмасмисан?”
Ҳалигачабукийин
Буерда негр (тишларикўринибкулибтурар)
Манабумутлақоарзийдиганрақс
Бумоҳият!

Чинетс бу мисранинг тузилиши ритм ва киноя услубида Африка-Америкалик ёзувчи Лонгстон Хюгес жазз асри шеърляти мисраларини олдиндан айтиб ўтганига ишонган.

Баъзи ёзма манбалар шуни кўрсатадики, оммавий маданиятга қарши бўлган модернизм ҳаёт йўли пайдо бўлганини Андрей Хюсенга ўхшаган “Катта айрилиқдан сўнг” номли китоби орқали баҳс-мунозараларга сазовор бўлганини кўриш мумкин. Олимлар Элиот ўзининг замонавий маданиятга боғлиқлигини меҳнат фаолиятини ривожлантирганлигини кўрсатиш орқали тушунчаларини аниқлаштирган консумарезм замонавий давридаги жамият ғоялари ва XX аср Америка шеърляти мукамаллигини ўз ичига олган ва каттароқ ижтимоий феноменанинг умумий аҳоли Паундга ўхшаб ўрганилган.

Шундай қилиб, Ричард Поирер агар бу ҳалигача Элиотни “маданият” кишиси сифатида тасвирлаш маъқулланаётган бўлса, Элиот билан Роберт Фростни қиёслагани каби Чинетс маданият ҳақидаги тушунчамиз ва Элиотнинг алоқалари “эластик” ёки кўп қисми қийинлашиб борганлигини кўрсатади.

Ҳақиқатдан ҳам, баъзи берилган эластик танқидлар ҳозир ҳам Элиот ижодида учраб туради. Кўп марта Ҳолме амалга оширганидек, романтизм қирраларида ва классицизмда бу энди аниқ тушунчага эга бўлишига ишонтаради.

Бу эслашга арзийди, бироқ Ҳулме ўзига ҳаёлий қудуғини яна “сув омбори” деб номлашга изн берди, романтик очиқ кўнгиллилик йўналишида бош қимирлатиш адабиёт кўринишининг замонавий қайта яратилиши олдиндан айтиб ўтилган. Эҳтимол, бу кўпроқ тартибли, кейинчалик Ҳулменинг ҳаёлий қудуқ – сув омбори яқка шоирдан маданий ўзликни баҳс-мунозара юритишда маданий ёзма манбаларда кўрсатиб берди.

Шундай қилиб, адабиёт назарияларининг кўп қирралари каби ҳозирда Элиот танқидчилигида романтизм янги, кўп маданий кўринишда акс этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Либман В. А. Американская литература в русских переводах и критике: Библиография. 1776—1975.— М., 1977.
2. Н и к о л ю к и н А. Н. Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский и Америка.— М., 1987.
3. П а р р и н г т о н В. Л. Основные течения американской мысли: Америк, лит-ра со времени ее возникновения до 20-х гг.: В 3 т.— М., 1970.—Т. 3.
4. Писатели США о литературе: В 2 т.— М., 1982.— Т. 2.
5. С о х р я к о в Ю. И. Русские классики в литературном процессе США XX века.—М., 1988.
6. Ҳ. Караматов Америка адабиёти асослари Т. 2005.